

MAKALAH KEWIRAUSAHAAN
Arti Kewirausahaan Dan Karakter Seorang wirausaha

Dosen Pengampu:

Dr. H. Fachrurazi, S.Ag. MM.

Disusun Oleh:

Kelompok 1

Padkhorosih (11712014)

Yuli Sinta Sari (11812009)

Eka Nurlita (11812021)

Djati Mahardhika (11812030)

PENDIDIKAN BAHASA ARAB (PBA)
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN (FTIK)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI (IAIN) PONTIANAK
TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas berkat rahmat dan inayah-Nya kami bisa menyelesaikan makalah ini dengan tepat waktu. Kemudian sholawat dan salam kita persembahkan kepada tuntunan kita yaitu Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah mengeluarkan kita dari zaman kegelapan kepada zaman yang terang benderang ini.

Kami ucapkan terimakasih kepada dosen pengampu matakuliah “Kewirausahaan” yang telah memberikan motivasi serta gagasan yang sangat berguna dalam proses perkuliahan. Selanjutnya tidak lupa kami sampaikan terimakasih kepada kawan-kawan yang telah membantu demi selesainya makalah ini. Namun demikian kami menyadari masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam makalah ini, oleh karena itu kami harap kritik dan saran yang membangun agar dapat lebih baik kedepannya.

Demikian makalah ini penulis susun, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan banyak terdapat kekurangan, penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Pontianak, 17 Oktober 2021

Penulis,

Kelompok 1

DAFTAR ISI

i

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I.....	4
A. Latar Belakang	4
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan	4
BAB II.....	5
A. Arti Kewirausahaan.....	5
B. Karakter Seseorang Wirausaha	6
BAB III	9
A. Kesimpulan	9
B. Saran.....	9
DAFTAR PUSTAKA	10

BAB I

PENDAHULUAN

ii

A. Latar Belakang

Kewirausahaan merupakan salah satu keterampilan untuk mewujudkan kemandirian bagi para mahasiswa, sekaligus sebagai bekal dalam berwirausaha. Hal ini tentunya sangat penting dipelajari karena setelah lulus mahasiswa dapat menciptakan usaha agar menghasilkan kebutuhan hidup sendiri, bermanfaat bagi lingkungan dan memberi dampak ekonomis terhadap seluruh pelaksanaannya. Melalui proses mengidentifikasi, mengembangkan kreativitas, serta peluang dalam menjalankan sesuatu. Sejalan dengan perkembangan di era society 5.0 ini banyak tantangan dan perubahan yang harus dilakukan seperti adanya krisis ekonomi, pemahaman kewirausahaan baik melalui pendidikan formal maupun pelatihan-pelatihan di segala lapisan masyarakat kewirausahaan agar dapat tumbuh dan berkembang. Orang yang melakukan kegiatan kewirausahaan disebut wirausahawan. Untuk menjadi seorang wirausahawan (entrepreneur) tentunya harus memiliki cara berpikir yang berbeda dari manusia pada umumnya. Maka dari itu, terdapat berbagai macam karakteristik yang akan di jelaskan dalam makalah ini agar sumberdaya manusia dapat bertahan menghadapi tantangan dimasa yang akan datang.

B. Rumusan Masalah

1. Apa pengertian dari kewirausahaan ...?
2. Bagaimana karakter seseorang wirausaha...?

C. Tujuan

1. Untuk mengetahui arti dari kewirausahaan.
2. Untuk mengetahui bagaimana karakter seseorang wirausaha.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian Kewirausahaan

Secara etimologi, kewirausahaan berasal dari kata wira dan usaha. Wira berarti pejuang, pahlawan, manusia unggul, teladan, berbudi luhur, gagah berani, dan berwatak agung. Adapun usaha berarti perbuatan amal, bekerja, berbuat sesuatu. Dengan demikian wirausaha adalah para pejuang atau pahlawan yang berbuat sesuatu.¹

Jika ditelusuri kembali istilah wirausaha ini terkait dengan karakter unggul seorang satria. Wira adalah penggambaran kepribadian tangguh dalam diri seseorang, dengan arti bahwa jika mendengar istilah wirausaha atau seseorang yang dipanggil dengan sang wirausaha akan tergambar karakter unggul didalam dirinya. Menyebut predikat wirausaha pada seseorang maka berarti telah menyatakan suatu bentuk karakter unggul yang dimilikinya.²

Istilah ini diawali oleh Richard Cantillon (1977), yaitu *Entrepreneurial is an innovator and individual developing something unique and new*. Istilah ini kemudian dipopulerkan oleh ekonom J.B Say (1803) untuk menggambarkan para pengusaha yang mampu mengelola sumber-sumber daya yang dipunyai secara ekonomis (efektif dan efisien) dari tingkat produktivitas yang rendah menjadi lebih tinggi.

Menurut Drucker (1959) Kewirausahaan adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Kewirausahaan adalah proses penerapan kreativitas dan keinovasian dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan usaha (Zimmerer, 1996).

Sedangkan Stoner James (1997) mendefinisikan kewirausahaan sebagai kemampuan mengambil faktor-faktor produksi lahan kerja, tenaga kerja, dan modal menggunakannya untuk memproduksi barang atau jasa baru.

¹ Fachrurazi dan Ita Nurcholifah, *Kewirausahaan: Teori dan Praktek*, (Pontianak : IAIN PONTIANAK PRESS), hlm. 26.

² Asmar Yulastri, *Karakter Wirausah*, (Bandung : Alfabeta, 2019), hlm. 8.

Secara esensi pengertian entrepreneurship adalah suatu sikap mental, pandangan, wawasan serta pola pikir dan pola tindak seseorang terhadap tugas-tugas yang menjadi tanggungjawabnya dan selalu berorientasi kepada pelanggan. Atau dapat juga diartikan sebagai semua tindakan dari seseorang yang mampu memberi nilai terhadap tugas dan tanggungjawabnya.

Kewirausahaan adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam menyelesaikan masalah dengan melihat peluang yang ada disekitarnya dengan memanfaatkan sumber daya sehingga menghasilkan produk yang bernilai dan bermanfaat bagi lingkungannya.³

B. Karakter Seseorang Wirausaha

Karakter disebut juga sebagai tabiat, watak, sifat kejiwaan, akhlak budi pekerti yang membedakan seseorang dari pada yang lain. Dengan pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa membangun karakter (character building) ialah proses mengukir atau memahat jiwa sedemikian rupa, sehingga terbentuk unik, menarik dan berbeda atau dapat dibedakan dengan orang lain.⁴

Sementara itu dalam kamus umum bahasa indonesia entrepreneur diartikan sebagai orang yang pandai atau berkat mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkan serta mengatur permodalan operasinya.⁵

Karakteristik adalah sifat atau tingkah laku dari seseorang. Oleh sebab itu karakteristik wirausaha dapat diartikan sebagai sifat atau tingkah laku yang khas dari seorang wirausahawan yang membedakannya dari orang lain. Di bawah ini terdapat beberapa karakter yang dimiliki oleh seorang wirausahawan. Karakter tersebut antara lain :

³ Fachrurazi dan Ita Nurcholifah, Kewirausahaan:Teori dan Praktek, (Pontianak : IAIN PONTIANAK PRESS), hlm. 27.

⁴ Yuyus Suryana dan Karbit Bayu, Kewirausahaan: Pendekatan Karakteristik Wirausaha Sukses, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2014), hlm. 50.

⁵ Abdul Jalil, Spiritual Entrepreneurship Transformasi Spiritualitas Kewirausahaan, (Yogyakarta: LKIS, 2013), hlm. 44-45.

1. Memiliki rasa percaya diri

Memiliki kepercayaan diri yang sangat kuat, tidak bergantung kepada orang lain merupakan salah karakter yang dimiliki oleh seorang wirausaha.

2. Berorientasi pada tugas dan hasil

Seorang wirausaha hanya mempunyai sikap tanggung jawab terhadap tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Ia juga harus pada hasil dari tugas yang dibebankannya.

3. Berani menanggung resiko

Berani menanggung resiko berhubungan dengan sikap keinginan untuk bertanggung jawab. Para wirausahawan siap menanggung resiko atas segala tindakan yang diambilnya. Dalam melakukan sebuah tindakan seorang wirausahawan akan memikirkan tindakannya seorang secara matang. Sehingga resiko yang akan muncul akibat tindakannya dapat diperkirakan.

4. Memiliki jiwa kepemimpinan

Kepemimpinan sangat dibutuhkan oleh seorang wirausaha untuk memimpin anak buah atau pegawainya. Seseorang tidak akan bisa menjadi seorang wirausaha apabila ia tidak bisa memimpin, baik memimpin diri sendiri maupun memimpin orang lain.

5. Keorisinalan

Sifat orisinal tentu tidak selalu ada pada diri seseorang. Orisinal berarti tidak hanya mengekor pada orang lain, tetapi memiliki pendapat sendiri, ada ide yang orisinal dan ada kemampuan untuk melakukan sesuatu.⁶

6. Berorientasi ke masa depan

Seorang wirausahaan harus mempunyai visi ke depan untuk merencanakan hal apa yang akan dia lakukan dan apa yang ingin dicapai. Hal ini perlukan karena sebuah usaha didirikan bukan hanya untuk sementara, tetapi untuk selamanya.

⁶ Dwi Rorin Mauludin Insana dan Eko Cahyo Mayndarto, Pembangunan Karakter Wirausaha Mahasiswa Melalui Peningkatan Kualitas Pendidikan Kewirausahaan, (Program Pascasarjana, Universitas Borobudur : Jurnal Ekonomi, 2017) Vol. 19 No. 3 (hlm. 350)

Oleh karena itu seorang wirausaha akan menyusun planning dan strategi yang matang agar langkah-langkah yang dilaksanakan terlihat dengan jelas.

7. Jujur dan tekun

Untuk menjadi seorang wirausaha juga dibutuhkan sikap jujur dan tekun. Jujur terhadap diri sendiri, keluarga dan masyarakat serta kepada pegawai-pegawainya. Tekun dalam mencari ide-ide baru yang lebih kreatif dari ide-ide yang sudah ada dan tekun dalam merintis usahanya yang baru akan mulai berkembang.

8. Memiliki kreatifitas tinggi

Kreatifitas adalah menciptakan sesuatu dari yang asalnya tidak ada. Rahasia kewirausahaan dalam menciptakan nilai tambah barang dan jasa terletak pada penerapan kreatifitas dan inovasi dalam memecahkan masalah dan meraih peluang yang dihadapi setiap hari.

9. Selalu memiliki komitmen dalam pekerjaan,

Etos kerja dan tanggung jawab Seorang wirausaha harus memiliki jiwa komitmen dalam usahanya dan tekad yang bulat dalam mencurahkan perhatiannya pada usaha yang digelutinya. Dalam menjalankan usahanya tersebut seorang wirausaha yang sukses terus memiliki tekad yang menggebu-gebu dan memiliki semangat yang tinggi dalam mengembangkan usahanya.

10. Selalu mencari peluang

Esensi kewirausahaan yaitu tanggapan yang positif terhadap peluang untuk memperoleh keuntungan diri sendiri dan atau pelayanan yang lebih baik pada pelanggan dan masyarakat, cara yang etis dan produktif untuk mencapai tujuan, serta sikap mental untuk merealisasikan tanggapan positif tersebut.⁷

⁷ Ibid., hal. 350

BAB III

PENUTUP

Kesimpulan

Banyak teori yang menjelaskan tentang pengertian dan karakteristik wirausaha. Aktivitas kewirausahaan memiliki banyak aspek karena seorang wirausaha dituntut untuk mampu menyelesaikan persoalan pada suatu bentuk usaha dalam jangka waktu yang cukup lama. Memiliki karakter unggul sebagai seorang wirausaha bukanlah suatu hal yang mudah. Butuh proses pembentukan karakter yang lama dan dukungan lingkungan yang membentuknya. Untuk itu keberadaan lingkungan keluarga, bentukan karakter melalui jalur pendidikan dan lingkungan masyarakat yang mensupport pembentukan karakter adalah suatu rantai yang menentukan kehebatan karakter seorang wirausaha unggul. Dibutuhkan kerjasama lingkungan-lingkungan ini untuk mewujudkan karakter unggul tersebut.

Saran

Seorang wirausahawan dituntut untuk mempunyai karakter dan mental yang kuat dalam menghadapi segala macam tantangan untuk meraih sebuah kesuksesan. Kesuksesan tidak datang begitu saja melainkan harus dengan usaha dan kerja keras dalam menghadapi segala kemungkinan kegagalan. Keberanian dalam mengambil tindakan, tekun menjalankan serta mempunyai sikap yang baik (jujur) merupakan modal untuk meraih kesuksesan dalam berwirausaha semoga suatu saat nanti kita semua dapat menjadi orang yang sukses.

DAFTAR PUSTAKA

- Fachrurazi dan Ita Nurcholifah. *KEWIRAUSAHAAN (Teori dan Praktek)*. Pontianak : IAIN PONTIANAK PRESS.
- Jalil, Abdul. 2013. *Spiritual Entrepreneurship Transformasi Spiritualitas Kewirausahaan*. Yogyakarta : LKIS
- Suryana, Yuyus dan Karbit Bayu. 2014. *K EWIRAUSAHAAN (Pendekatan Karakteristik Wirausaha Sukses)*. Jakarta : Prenadamedia Group.
- Yulastri, Asmar. 2019. *Karakter Wirausaha*. Bandung : Alfabeta.
- Insana, Dwi Rorin Mauludin dan Eko Cahyo Mayndarto. 2017. *Pembangunan Karakter Wirausaha Mahasiswa Melalui Peningkatan Kualitas Pendidikan Kewirausahaan*. Program Pascasarjana, Universitas Borobudur : Jurnal Ekonomi, Vol. 19 No. 3